

MAKTABGACHA YOSHDAGI ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Rahmatova Shirin Nig'mon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8434485>

Annotatsiya: Mazkur tezisda maktabgacha yoshdagi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni rivojlanish xususiyatlarini ilmiy nazariy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, maxsus pedagogika, ilmiy faoliyat, metodika, kompensatsiya.

Hozirgi vaqtda bolalarda eshitish qobiliyatining buzilishi juda tez-tez uchraydigan kasalliklardan biridir. Eshitish qobiliyatining buzilishi bilan nafaqat nutq va og'zaki fikrlashning shakllanishi sezilarli darajada qiyinlashadi, balki umuman kognitiv faoliyatning rivojlanishi ham azoblanadi. Eshitish qobiliyati cheklangan bolalarning aqliy rivojlanishi-bu tashqi dunyo bilan o'zaro munosabatlarning maxsus sharoitlarida sodir bo'ladigan rivojlanishning o'ziga xos usuli. Ushbu nuqsonli rivojlanish turi bilan eshitish analizatorining birlamchi nuqsoni u bilan chambarchas bog'liq bo'lgan funksiyalarning rivojlanmaganligiga, shuningdek, bilvosita eshitish bilan bog'liq boshqa funksiyalarning rad rivojlanishining sekinlashishiga olib keladi.

Aqliy funksiyalarni qoplash - bu qisman buzilgan funksiyalarni saqlab qolish yoki qayta qurish orqali rivojlanmagan yoki buzilgan aqliy funksiyalarni qoplash. Aqliy funksiyalarni qoplashda, ilgari ushbu funksiyalarni bajarishda ishtirok etmagan yoki boshqa rol o'ynagan yangi tuzilmalarni amalga oshirishda ishtirok etish mumkin.

Kompensatsiyaning ikki turi mavjud-tizim ichidagi kompensatsiya, bu ta'sirlangan tuzilmalarning saqlanib qolgan asab elementlarini jalb qilish hisobiga amalga oshiriladi. Eshitish qobiliyatini yo'qotish bilan bu qoldiq eshitish idrokining rivojlanishi-funksional tizimlarni qayta qurish va boshqa tuzilmalardan yangi elementlarni ishga kiritish, ular ilgari g'ayrioddiy funksiyalarni bajarish yo'li bilan amalga oshiriladigan tizimlararo kompensatsiya. Kar bo'lib tug'ilgan bolada eshitish analizatorining funksiyalarini qoplash vizual idrokning rivojlanishi, kinestik va teginish - tebranish sezgirligi tufayli yuzaga keladi. Eshitish qobiliyatining buzilishi bilan funksiyalarni qoplashning ikkala turi ham kuzatiladi.

Kompensatsiyaning eng yuqori shakllari shaxsning to'liq rivojlanishi uchun sharoit yaratishda ifodalanadi, bu eshitish qobiliyati zaif bolalar uchun fan asoslari, mehnat ko'nikmalari, ishlab chiqarish asoslari haqidagi bilimlarni o'zlashtirish, tizimli ishlash qobiliyatini shakllantirish, kasb tanlash imkoniyati, dunyoqarashni shakllantirish va shaxsning axloqiy fazilatlari. Eshitishda nuqsoni bor bolalarni muammosini bartaraf etish bugungi kunga qadar asosiy dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki aqliy rivojlanishi buzilgan bolalarni maxsus tashkil etilgan o'qitish va tarbiyalashning asosiy maqsadi buzilgan funksiyalarni qoplashning eng samarali usullarini topishdir. Maxsus ta'lim va tarbiya aniq kompensatsion funksiyaga ega.

Tadqiqotning maqsadi eshitish qobiliyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim jarayonlarning rivojlanish xususiyatlarini o'rganish zarur. Eshitish qobiliyati buzilgan bolalar psixikasining xususiyatlarini o'rganish uchun bolaning intellektual qobiliyatlari va aql tuzilishini o'rganishga qaratilgan buni D. Veksler testi orqali amalga oshirish mumkin. Ushbu uslub eshitish qobiliyati past bolalarni o'rganishda juda samaralidir.

Maktabgacha yoshdagi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki va og'zaki bo'lmagan nutqini o'rganish va taqqoslashda shuni ta'kidlash mumkinki, eshitish qobiliyati cheklangan bolalarda og'zaki bo'lmagan jihat ustunlik qiladi. Ilmiy tadqiqot faoliyatimizdan olingan xulosalar asosida eshitish qobiliyati buzilgan bolasi bo'lgan ota-onalarga kichik tavsiyalar berildi.

1. O'qitish va tarbiyalashda turli xil vizual vositalardan foydalanish.
2. Shuni esda tutingki, kiruvchi ma'lumotlarni qayta ishlashning asosiy yuki vizual analizatorga tushadi, shuning uchun eshitish qobiliyati past bolalar tezroq va ko'proq charchashadi.
3. Ushbu toifadagi bolalar bilan ishlash ularning qolgan idrok organlarini rivojlantirishda emas, balki bolalar tajribasining yangi, faol shakllarini yaratishda.
4. Eshitish qobiliyati buzilgan bolalar uchun teginish va teginish-tebranish hissi katta ahamiyatga ega.
5. Eshitish qobiliyati zaif bolalar ontogeneznining ma'lum davrlarida tengdoshlaridan orqada qolishlari mumkin. Rivojlanishning keyingi bosqichlarida eshitish qobiliyati past bolalar eshitish tengdoshlaridan farq qilmasligi mumkin.
6. Shuni esda tutish kerakki, ota-onalarning eshitish qobiliyati past bolaga nisbatan pozitsiyasi uning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.
7. Ijobiy munosabatlar uslubi juda muhimdir.
8. Eshitish qobiliyati pasaygan bolada kompensatsion imkoniyatlarni rivojlantirish.
9. Bolaning tashabbusini rag'batlantirish.
10. Bolaning psixologik va ijtimoiy izolyatsiyasini oldini olish.

Xulosa: eshitish qobiliyati past bolalar yodlashning muvaffaqiyati va vizual-majoziy fikrlashning rivojlanish darajasida normal eshitish qobiliyatiga ega bolalardan past ekanligi aniqlandi. Eshitish qobiliyati buzilgan bolalarda xotira va fikrlashning rivojlanish darajasida individual farqlarning yuqori darajasi mavjud, bu ularning nutqini rivojlantirish darajasi bilan bog'liq.

Bolani erta tashxislash, rehabilitatsiya qilish va atrof-muhitga moslashtirish kerak. Bolaning psixologik va ijtimoiy izolyatsiyasiga yo'l qo'yilmaydi. Ijobiy narsa - bu bolaning kompensatsion imkoniyatlarini rivojlantirish, ammo ortiqcha yuklamasdan, bu bolaning tez charchashiga va o'rganishga salbiy munosabatga olib keladi.

References:

1. Файзиева У., Назарова Д., Кадырова Ф. Институты повышения квалификации и педагогические институты «сурдопедагогика» – Ташкент: "Сано-стандарт" 2012.
2. Королева С. Г. Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: пособие для педагогов-психологов ДОУ – м.: учитель, 2009.
3. Шомахмудова Р. Помочь ребенку можете сами // ребенок и время.- Ташкент, 2006. – № 1. – Б. 45.
4. Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собр. соч. В 6 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1982. 504 с.
5. Swanwick R. Translanguaging, learning and teaching in deaf education // International Journal of Multilingualism. 2017. Vol. 14 (3). Pp. 233–249.

6. Luft P. What Is Different About Deaf Education? The Effects of Child and Family Factors on Educational Services // The Journal of Special Education. 2016. Vol. 51 (1). Pp. 27–37.

INNOVATIVE
ACADEMY